
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

ГЕМОЛОГ – АКТУАЛЬНА ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО

Андрейчак В.О.* , Беліцька М.В.

Криворізький національний університет. Кривий Ріг. Україна

*Автор-кореспондент, e-mail: andreychak.vo@knu.edu.ua

**«Цінніше, ніж камінь, можуть
бути лише знання про нього»**

*Ірина Омельченко
(дипломований гемолог,
дипломи інститутів HRD
(Бельгія, Антверпен) і
SSEF (Швейцарія, Базель)
і баєр бутиків il Camteco)*

Краса, витривалість та рідкість у природі коштовного та дорогоцінного каміння приваблювали людство на самих ранніх етапах становлення цивілізації. Послідовно розглядаючи найсуттєвіші етапи розвитку культури використання дорогоцінного та коштовного каміння, неважко переконатися, що саме культурні традиції народів, що сягають своїм корінням у глибину тисячоліть, визначають наше уявлення про значущість та цінність тих чи інших коштовностей (Anderson, 1990; De Meo et al., 2020).

Історія коштовностей давня і охоплює весь період свідомого існування людства. Основні культурні надбання у вигляді легенд, традицій, величних подій надають нам можливість сформуванню у нашій підсвідомості цілком визначений образ коштовностей, пов'язаний, насамперед зі значущістю їх соціальних властивостей.

Розглядаючи коштовності як соціально-економічну категорію, ми насамперед маємо зазначити їх здатність задовольняти потребу людини в красі.

У теперішній час розвиток товарознавства та експертизи коштовностей здійснюється в напрямках, які дуже наближені до інших дисциплін. На засадах сучасного товарознавства, управління якістю та стандартизації, ювелірної справи та гемологічної науки, маркетингу та економіки вивчаються реальні чинники, що формують якість.

Процес оцінки кольорового дорогоцінного каміння неймовірно складний: занадто багато факторів впливає на цінність і, отже, вартість каменю (Gilbertson et al. 2009). Причому для кожного з кольорових коштовних каменів (рубіна, сапфіра, смарагда) є свої показники, які виступають під час їх оцінки основними. Так, для рубіна та сапфіра, наприклад, включення є неприпустимі, тоді як внутрішні включення смарагдів допускаються. Різниця є і в процесі штучного покращення показників кольорового дорогоцінного каміння. Для рубінів та сапфірів важливо покращити показник кольору,

а для смарагдів – прозорості. Сьогодні одним із прийнятних і поширених способів покращення якості смарагдів є промаслювання, а також обробка воском.

Є особливості і в оцінці показників кольору. Наприклад, деякі лабораторії під час оцінки сапфірів вказують колір cornflower. Це не міжнародна класифікація, а термін однієї із лабораторій. Культивування цього відтінку дозволяє продати цей камінь дорожче. Однак інші лабораторії не зможуть вам підтвердити цю оцінку з тієї простої причини, що загальноприйнятими класифікаціями кольору сапфіру є тільки Blue та Royal Blue (Anderson, 1990; Arem, Gemstone Color...; De Meo et al., 2020).

Тільки гемолог, озброївшись лупою, за особливостями включень у камені визначить його походження, а також дасть відповідь, здобутий камінь у надрах землі або вирощений в лабораторії, чи він був облагороджений, і як саме. Самостійно отримати інформацію, скажімо, після пошуку в інтернеті, у вас не вийде. Це досить вузькоспеціалізована та закрита область знань. Доступ до них мають студенти гемологічних інститутів міжнародного рівня, причому цю освіту неможливо здобути онлайн. Адже важливо не просто отримати теоретичні знання, але вміти бачити й ідентифікувати особливості каменю – а це вже експертиза професійного геммолога.

Гемологія – наука, яка вивчає хімічний склад дорогоцінних каменів, їх фізичні властивості, а також якість ювелірних виробів. Відповідно гемолог займається визначенням, оцінкою і сертифікацією дорогоцінних каменів. Професійний гемолог легко може визначити вид дорогоцінного каменю і його походження, відрізнити синтетичні аналоги і імітації дорогоцінних каменів від природніх (Weldon, An Introduction to Gem...). Для цього гемолог повинен знати методи облагороджування дорогоцінних і підробних каменів. Основними його інструментами є його очі, лупа, мікроскоп, фільтр Челсі, рефрактометр і спектроскоп. Це досить рідкісна, а тому потрібна професія, як у нас в країні, так і за кордоном (рис. 1).

Рисунок 1. Робота фахівця у гемологічній лабораторії.

Гемологічна експертиза проводиться виключно експертами-гемологами, що мають відповідну кваліфікацію.

В процесі гемологічної експертизи експерт-гемолог проводить наступні операції:

- ідентифікацію об'єкта експертизи (визначення назви декоративного каміння або інших мінеральних речовин, родовита, країни походження, типу за сортністю тощо);

-
-
- параметризацію об'єкта експертизи;
 - визначення технологічних показників об'єкта експертизи;
 - оцінку вартості об'єкта експертизи.

Гемологічна експертиза проводиться в становленні терміни:

- 3 робочих дні з дня подання листа-заявки або усного звернення при наявності об'єкта експертизи в місті, де працює експерт-гемолог;

- 5 робочих днів з дня подання листа-заявки або усного звернення при наявності об'єкта експертизи за межами міста, де працює експерт-гемолог.

Для юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності підставою для проведення гемологічної експертизи є лист-заява, в якому повинно міститись найменування (при наявності – торгова назва), місце походження (назва родовища при експорті, країна походження – при імпорті), кількісні та якісні характеристики об'єкта експертизи, завдання експертизи, умови поставки згідно Інкотермс-2000, назви підприємства-відправника, підприємства-отримувача і підприємства-виробника продукції, яка є об'єктом експертизи, посилання на супровідні документи, що підтверджують право власності (при необхідності право володіння) на об'єкт і здійснення відповідної операції з ним.

До листа-заяви юридична особа або фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності додає засвідчені власною печаткою копії документів, які підтверджують право власності на об'єкт експертизи, здійснення відповідної операції з ним, містять дані про його якісні і кількісні характеристики та іншу інформацію, необхідну для здійснення експертних операцій.

ЛІТЕРАТУРА

Anderson B.W. 1990. Gem Testing Butterworths. 390 p.

Arem J.E. Gemstone Color Measurements and Specifications. Retrieved from <https://www.gemsociety.org/article/color-measurements-specification/>.

De Meo S. et al. 2020. Assessing color of gemstones. *Color Res Appl.* 45. Pp 224- 234.
Gilbertson A. et al. 2009. Cutting diffraction gratings to improve dispersion («fire») in diamonds. *GEMS & GEMOLOGY.* 45. 4. Pp. 260-270.

Leelawatanasuk T. et al. 2013. Cobalt-doped glass-filled sapphires: An update. *Materials Science.* Pp. 69-79.

Weldon R. An Introduction to Gem Treatments. Retrieved from <https://www.gia.edu/gem-treatment>.